

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

2025

5/1-сан

*Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындагы
Жоқарғы Аттестация Комиссиясы Президиумының
25.10.2007 жыл (№138) қарары менен дизимге алынды*

*Қарақалпақстан Баспа сөз хәм хабар агентлиги тәрепинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге алынды.
№01-044-санлы гүўалық берилген.*

Нөкис

O'QUVCHI-YOSHLARDA XALQ OG'ZAKI IJODI NA'MUNALARI VOSITASIDA MEHNATSEVARLIKNI TARBIYALASHNING AMALIY AHAMIYATI

Jo'rayev F.R.

*Termiz davlat pedagogika instituti
Pedagogika kafedrasi o'qituvchisi*

Tayanch so'zlar: ilm, ma'naviyat, ma'rifat, tarbiya, ta'lim, tasavvuf, iymon, e'tiqod, alloma, mehr, oqibat, sadoqat, poklik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, folklor, an'analar, marosimlar

Ключевые слова: наука, духовность, просвещение, воспитание, образование, мистицизм, вера, убеждение, учёный, любовь, следствие, верность, чистота, патриотизм, трудолюбие, фольклор, традиции, ритуалы

Key words: science, spirituality, enlightenment, upbringing, education, mysticism, faith, belief, scholar, love, consequence, loyalty, purity, patriotism, hard work, folklore, traditions, rituals

РЕЗЮМЕ:

Ushbu maqolada o'quvchi-yoshlarda mehnatsevarlikni tarbiyalashda xalq og'zaki ijodi, urf-odatlar va an'analar, shuningdek, xalq pedagogikasining ahamiyati chuqur tahlil qilingan. Jahon ta'lim tizimida o'quvchilarning jamiyatga moslashuvi, ularda milliy qadriyatlarni anglash, mehnatsevarlik mazmunini o'rganishga bo'lgan ehtiyoj kuchayib borayotgani ta'kidlangan. Shuningdek, maqolada O'zbek xalqining mehnati bilan bog'liq marosim va an'analari, masalan, dehqonchilikdagi "birinchi egat olish", "dalaga ekin ekish", "dojinka" kabi rasm-rusumlar orqali bolalarda mehnatga, yerga va o'z ishiga hurmat shakllanganligi ko'rsatib o'tilgan. Ota-onalar o'z tajribalarini farzandlariga marosimlar orqali yetkazib, ularda ongli mehnatsevarlik, sabr-toqat va mas'uliyat kabi fazilatlarini tarbiyalashgani bayon qilingan

РЕЗЮМЕ:

В статье глубоко анализируется значение народного устного творчества, обычаев и традиций, а также народной педагогики в воспитании трудолюбивых учащихся. Подчеркивается, что в мировой системе образования возрастает потребность учащихся в адаптации к обществу, понимании национальных ценностей и изучении содержания трудолюбия. В статье также показано, что обряды и традиции узбекского народа, связанные с трудом, например, "первый приём" в земледелии, "посев урожая в поле", "дожинка" в виде рисунков и картин, формируют у детей уважение к труду, земле и своему труду. Утверждается, что родители передают свой опыт детям через обряды, прививая им такие качества, как осознанное трудолюбие, терпение и ответственность.

SUMMARY:

This article deeply analyzes the importance of folk oral literature, customs and traditions, as well as folk pedagogy in educating hardworking students. It is emphasized that in the global education system, the need for students to adapt to society, to understand national values, and to study the

content of hardworking is increasing. The article also shows that the rituals and traditions of the Uzbek people associated with labor, for example, the “first takeover” in farming, “sowing crops in the field”, “dojinka” in the form of drawings and paintings, form respect for labor, land, and one's own work in children. It is stated that parents pass on their experience to their children through rituals, instilling in them qualities such as conscious hardworking, patience, and responsibility.

Kirish. Jahon ta'lim tizimida o'quvchi-yoshlarning jamiyatga moslashuvini ta'minlash, ularda milliy an'ana va qadriyatlar ierarxiyasini anglash, xalq o'zaki ijodi na'munalariga doir ko'nikmalarni shakllantirish, shuningdek, xalq og'zaki ijodi, shaxs qadriyatlar tizimi hamda mehnatsevarlik mazmunini o'rganishga bo'lgan ehtiyoj yanada kuchaymoqda. Dunyoda umumta'lim fanlari mazmunini qadriyatli yondashuv tamoyili asosida ishlab chiqish va o'quvchilarning keng tarmoqli, umummehnat tayyorgarligini rivojlantirish, yangi mehnat sharoitlariga moslashuvchan bilim va malakalarni mustaqil egallashga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalarni takomillashtirishga alohida e'tibor beriladi.

Mehnat tarbiyasida xalq pedagogikasining asosiy manbai folklor bo'lib, unda xalq hayoti, uning mehnatga bo'lgan qarashlari aks etadi. Mehnat tarbiyasining ideali, tarbiya tajribasi, mehnat tarbiyasining usul va metodlari sistemasi rivoyat va afsonalarda, doston va ertaklarda, maqol va matallarda, qo'shiq va raqslarda, teatr va amaliy san'atda mujassamlashgan. Belarus oilasida mehnat tarbiyasi ertak va qo'shiqlar, afsona va topishmoqlar va boshqalardan foydalanish bolalarning kattaroq yoshiga qaraganda samaraliroq va samaraliroq bo'lgan erta bolalikdan boshlangan. Belarus folklori orqali bolalarda mehnatsevarlik va halollik, mehnatga mas'uliyat, mehnatga hurmat kabi fazilatlar shakllantirilgan. Bolalar o'sib ulg'aygach, belarus xalqining madaniy-tarixiy marosimlari, urf-odatlar va an'analari jalb qilingan.

Yurtimizdagi marosimlar tizimida mehnat marosimlari va an'analari, bayramlar va urf-odatlar eng keng siklni tashkil etdi. O'zbek xalqining ushbu marosimlari va an'alarining o'ziga xos xususiyati ularning barqarorligi va davriy takrorlanishi, o'z-o'zini tashkil etishga intilishi bo'lib, bu mehnat va madaniy hayotning ma'lum ritmini yaratgan, ma'lum mehnat operatsiyalarini o'zlashtirishga yordam bergan. Mehnat odatlari, marosimlari va an'analari orqali ota-onalar o'z farzandlariga tajribalarni o'rgatib, ularda ongli ravishda mehnatsevarlik, mehnat qilish va boshqalar mehnatini hurmat qilish qobiliyati, sabr-toqat va mas'uliyat, mehnat sulolalarini hurmat qilish, “o'z ishing ustasi” bo'lgan bilimlarni olishga intilishni shakllantirganlar. Dehqon hayotidagi eng muhim bosqich - hosil yig'im-terimiga bag'ishlangan marosim va rasm-rusumlarni sinchkovlik bilan kuzatish, bunda hosil yig'im-terimi

boshlanishidan oldin “birinchi egat olish” va “dalaga ekin ekish” marosimi o‘tkazilgan, so‘ngra “zajinka” marosimi, hosil yig‘im-terimi oxirida esa “dojinka” marosimi va “egat olish” marosimi o‘tkazilgan va ularda ishtirok etish orqali bolalarda mehnat va yerga, o‘z ishiga hurmat shakllangan. Xalq tomonidan muhokama qilinmasdan, odatda, ajdodlar qonuni sifatida qabul qilingan belorus marosimlari va an‘analarining barqarorligi ularga mehnat tarbiyasi shakli sifatida uzil-kesil mustahkamlanish imkonini berdi. An‘anaviy xalq dehqonchilik va kalendar marosimlari va bayramlari mehnat tarbiyasi uchun juda katta materialni o‘z ichiga oladi. Ular turlicha tashkil etiladi va shaxsga maqsadga muvofiq ta‘sir ko‘rsatadi: ularda mehnatsevarlik va mehnatga hurmatni shakllantiradi. Shuning uchun ham taqvimiy marosim va bayramlarning aksariyati bolalarning ishtirokisiz o‘tmagan, ularning tarbiyasi bolalikdan boshlangan. Ular musobaqa ishtirokchilari, ertak qahramonlari, marosim va rasm-rusumlarning bevosita ishtirokchilari bo‘lishi mumkin edi. Shundan kelib chiqib, xulosa qilish mumkinki, belorus xalq pedagogikasida bolalar mehnati yoshligidan boshlab xalqning madaniy-tarixiy an‘analari va urf-odatlari bilan uyg‘unlashgan. Mehnat tarbiyasiga asoslangan ko‘plab marosim va an‘analar bolalarda ko‘rinadigan natijalarga qiziqish va intilishni rivojlantirish uchun mehnat faoliyatida mahorat va ijodkorlikni rivojlantirishga yordam bergan.

Bayram marosimlari, urf-odatlari, an‘analari va marosimlarini o‘rganish natijasida shunday xulosaga keldikki, ba‘zi marosimlar va urf-odatlar shaxsni mehnat tarbiyasiga, mehnatsevarlikni shakllantirishga va kelajak hayotga tayyorlashga qaratilgan bo‘lsa, boshqalari mehnat tarbiyasi uchun zarur bo‘lgan bilimlar manbai bo‘lgan, uchinchilari esa avloddan avlodga o‘tib, rivojlanib va boyib borgan ma‘naviy madaniyatning bir qismi sifatida namoyon bo‘lgan.

Xalq pedagogikasida ona tilining roli benihoya kattadir, chunki ona tilida xalqning butun tarixi va uning ko‘p asrlik butun mehnat tajribasi mujassamlangan.

Ona tili inson o‘z hayotida duch keladigan birinchi narsadir. Bolani ona tiliga jalb qilgan ona nafaqat bola tilining rivojlanishiga hissa qo‘shadi, balki unga xalq axloqi elementlarini yetkazadi, xalq an‘analari, madaniyatini tushunish va o‘zlashtirishga yordam beradi. Ona tili bolaning dastlabki muallimlaridan biri va xalqning muhim tarbiya vositasidir. “So‘z bilan ishni birlashtir”, - xalq donoligi shunday jaranglaydi. Buni tarbiya jarayonida qo‘llash orqali samaradorlik va natijadorlikka erishish mumkin. Ona tili bolaning xalqining mehnat faoliyati va hayotiga kirish vositasidir.

Xalq pedagogikasida mehnat tarbiyasi uchun muhim manba xalq san'atidir. Xalq san'ati - og'zaki ijoddan tortib eng mayda maishiy buyumlargacha - xalq hayotini boyitib, xalq turmushining barcha jabhalariga singib, xalq an'analarini mustahkamlashga va xalq pedagoglarini shakllantirishga ko'maklashadi. Shuning uchun ham u yosh avlodni mehnat tarbiyasida beqiyos ahamiyatga ega.

Mehnat tarbiyasi jarayonida xalq pedagogikasi doimo amaliy-dekorativ san'atning turli ko'rinishlaridan foydalanishga katta e'tibor qaratgan: kundalik hayotda ishlatiladigan bo'yalgan maishiy buyumlar (qoshiqlar, yog'och va sopol idishlar, o'ymakor charxlar va boshqalar), rasmlari, turli xil bo'yalgan o'yinchoqlar Turli xil iplar, munchoq va shisha marjonlar bilan kashta tikish, to'qish, to'qimachilik, yog'och o'ymakorligi, somon va novdalardan buyumlar yasash, to'r to'qish, yog'och va qayin po'stlog'iga badiiy ishlov berish va boshqalar keng tarqalgan edi. Xalq tarbiyachilari turmushni xalq san'atining turli ko'rinishlari bilan bezab, bolalarni loy va somon o'yinchoqlar bilan o'ynatib, o'z tarbiyalanuvchilarida mehnatga va o'z mehnati natijasiga muhabbat uyg'otishga, ularda badiiy didni rivojlantirishga intilganlar. Bolalar rasm chizish, rassomlik va turli hunarlarga o'rgatilgan. Tarbiya jarayonida asta-sekin o'z tajribasi va mahoratini shogirdlari va farzandlariga yetkazadigan ustalarning butun avlodlari paydo bo'lgan.

O'zbek xalqining badiiy faoliyati va ijodida tosh, shisha, sopol, teri, mato, mo'yna va boshqalardan yasalgan mozaikalar alohida o'rin egallagan. Xalq tarbiyachilari qizlarga uy bekasi mahoratining ko'rsatkichi hisoblangan quroq ko'rpalar tikishni o'rgatganlar. Turli o'lcham va rangdagi bo'laklardan hatto kichik mato tikish ham oson ish emas. Bu yerda nafaqat sabr-toqat va ehtiyotkorlik, balki u yoki bu naqshni yaratib, bo'laklarni bir-biriga mohirona "moslashtirish" qobiliyati ham talab etiladi.

Shunday qilib, xalq tarbiyachilari bolalarni xalq hunarmandchiligiga jalb etib, ularda mato va ip bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirganlar, ularda o'z qo'llari bilan yoqimli va chiroyli narsalar yasashga, ijod jarayonining o'zidan va maishiy buyumlar yaratishdan zavq olish ehtiyojini tarbiyalaganlar.

Xalq pedagogikasida mehnat tarbiyasi uchun alohida manba o'zbek xalqining e'tiqodlari va dini bo'lgan. Ko'plab xalq e'tiqodlari va irim-sirimlari bolalarning tug'ilishi, o'sishi, mehnati va hayoti bilan bog'liq edi. Ularning ba'zilar xalqning boy tasavvuri va fantaziyasi mahsuli bo'lsa, boshqalari ko'p asrlik kuzatuvlarga asoslangan va avloddan-avlodga o'tib kelayotgan haqiqiy mazmun-mohiyatga ega edi, uchinchi esa madaniy ahamiyat kasb etgan.

Yosh avlod bolaligidanoq kattalar qo'llab-quvvatlaydigan e'tiqodlarni o'zlashtiradi. Insonlar tabiatning kuch-qudratiga ishonib, unga jonli xususiyatlar baxsh etganlar, jodugarlar, afsungarlarning mavjudligiga, olov va chaqmoqning alohida kuchiga ishonganlar. Bolalar ko'plab irim-sirimlar va e'tiqodlarga, xalq urf-odatlarini va marosimlariga rioya qilgan holda butun xalq tajribasini o'zlashtirib borganlar. Jumladan, mehnat tarbiyasi jarayonida ona qiziga non yopishni o'rgatar ekan, uning tarbiyalanuvchisi bir qator e'tiqod va urf-odatlarga rioya qilishi lozim edi: yuvindilarni to'kib yuborish mumkin emas, chunki non yopilganda ko'tarilmaydi, pishmaydi va qizarmaydi. Bundan tashqari, non yopish marosimi sokin sharoitda o'tkazilishi kerak edi, chunki non baland ovozda gapirishni, eshikni taqillatishni, shu paytda pichoq yoki o'roqni charxlashni va hokazolarni "yoqtirmaydi". Yaxshi uy bekasi nonni tepasi pastga qilib qo'yish mumkin emasligini bilishi kerak edi - bu gunoh hisoblangan. Agar bir burda non tushib ketsa, uni ko'tarib, o'pib yeyish yoki o'choqqa tashlash lozim edi.

Xalq tarbiyachilari bularning barchasini o'sib kelayotgan avlodga yetkazishga intilganlar. Tabiatga yaqinlik barcha tirik mavjudotlarga hamdardlik hissini shakllantirishga ko'maklashgan.

Bolalar yoshligidanoq qo'ziqorin va rezavorlarni terish, dorivor o'simliklarni aniqlashni o'rganishgan. Bunda nafaqat barg va gullar, balki ildiz va ayrim rezavorlar ham ishlatilgan. Ular hasharotlar va hayvonlarni kuzatishgan va hokazo. Tabiat nafaqat moddiy farovonlik manbai: qurilish va mehnat qurollari uchun xomashyo, balki hayot manbai ham bo'lgan. Bolalar yoshligidanoq kesilib qolgan va kuygan joylarga, shamollash va jiddiyroq kasalliklarga qaysi o'simliklar zarurligini, qaysi daraxt va o'simliklarning ildizlari yeyishga yaroqli ekanligini, qaysi qo'ziqorin va rezavorlarni iste'mol qilish mumkinligini bilishgan. Deyarli barcha qishloq bolalari tabiatdan foydalanishni, undan nafaqat bilim, balki xalq ijodiyoti va hunarmandchiligi uchun zarur materiallarni, o'yin syujetlari va boshqalarni olishni bilishgan. Bolalar chumolilar va qushlarning uyalarini qurish uchun qanday mehnat qilishini, hayvonlarning ovqat topishini, katta qushlarning polaponlariga g'amxo'rlikini kuzatib, bularning barchasini o'z o'yinlarida aks ettirganlar hamda mehnatsevarlik va tabiatga hurmatni o'rganganlar.

Shunday qilib, tabiatga hurmat va u bilan uyg'un munosabat sevgi tuyg'usining rivojlanishiga yordam bergan. Bu tuyg'u ba'zan shunchalik kuchli bo'lganki, o'zga yurtlarga borganda, inson chuqur sog'inchni his qilgan va nostalgia uni ertami-kechmi o'z vataniga qaytishga undagan. Tabiat bilan moddiy va ma'naviy munosabatlar uyg'unligi unga ehtiyotkorona munosabatda

bo'lishni tarbiyalashga yordam beradi, chunki u insonning Yerda yashab qolishiga ko'maklashadi.

Mehnat tarbiyasi uchun muhim manba bolalar o'yinlaridir. Ular bolaning atrofidagi dunyoni, ijtimoiy munosabatlarni qanday anglashi, ijtimoiy rollarga munosabati, shartli vaziyatlarda atrofidagi dunyoni qanday aks ettirishini ko'rsatuvchi bebaho axborot manbaidir. Xalq tarbiyachilari o'yin orqali bolaning ma'naviy dunyosini shakllantirganlar, kelajak hayotga tayyorlaganlar, mehnat majburiyatlari va qoidalari bilan tanishtirganlar. O'yinlar kuzatuvchanlik va mas'uliyat, adolat tuyg'usi, sabr-toqat va iroda, mehnatsevarlik va boshqalarga g'amxo'rlikni rivojlantiradi.

Hayotning barcha jabhalarini qamrab olgan belarus xalq o'yinlarini tahlil qilar ekanmiz, ularning mehnat tarbiyasidagi ulkan ahamiyatini ta'kidlamasdan ilojimiz yo'q. O'yinlarda bolalar haqiqiy bekaning qanday bo'lishi, nimalarni bilishi kerakligi, xo'jayin qanday ishlar bilan shug'ullanishini o'rganadilar. Mehnat tarbiyasi bevosita o'yinda va o'yin orqali amalga oshiriladi, bunda bola zarur bilimlarni egallaydi, unda mehnat ko'nikma va malakalari shakllanadi.

O'zbek xalq o'yinlarini tahlil qilib, ularning mehnat va kattalar hayotiga tayyorlaydigan o'ziga xos saboqlar ekanligini angladik. O'yinlar orqali bolaga mehnatsevarlik, kattalar mehnatiga hurmat, uy bekasi va xo'jayinning ijtimoiy rollariga hurmat singdiriladi.

Hayotning barcha jabhalarini qamrab olgan o'zbek xalq o'yinlarini tahlil qilar ekanmiz, ularning mehnat tarbiyasidagi ulkan ahamiyatini ta'kidlamasdan ilojimiz yo'q. O'yinlarda bolalar haqiqiy bekaning qanday bo'lishi, nimalarni bilishi kerakligi, xo'jayin qanday ishlar bilan shug'ullanishini o'rganadilar. Mehnat tarbiyasi bevosita o'yinda va o'yin orqali amalga oshiriladi, bunda bola zarur bilimlarni egallaydi, unda mehnat ko'nikma va malakalari shakllanadi.

O'zbek xalq o'yinlarini tahlil qilib, ularning mehnat va kattalar hayotiga tayyorlaydigan o'ziga xos saboqlar ekanligini angladik. O'yinlar orqali bolaga mehnatsevarlik, kattalar mehnatiga hurmat, uy bekasi va xo'jayinning ijtimoiy rollariga hurmat singdiriladi.

Shunday qilib, xalq pedagogikasi manbalaridan kelib chiqib, mehnat tarbiyasining qanday shakllanishini ko'rdik: vaqt o'tishi bilan mehnat tajribasi to'planib boradi, u xalq og'zaki ijodida aks etadi, urf-odat va an'analarda, marosim va rasm-rusumlarda, amaliy san'at buyumlarida mustahkamlanadi, madaniyat yodgorliklari, o'yinlar va boshqalarda saqlanadi. Bu mehnat tajribasining barchasi katta avloddan kichik avlodga bilim va amaliyot tarzida o'tadi, kichik avlod esa uni o'zlashtiradi va keyingi avlodlarga yetkazadi. O'sib kelayotgan avlodning mehnat tarbiyasi belarus xalqining

urf-odatlari va an'analarida mujassam bo'lib, mehnatsevarlikni, mehnat va uning natijalariga hurmatni tarbiyalashga qaratilgan. Ona tabiat va ona tili, xalqning e'tiqodi va dini kabi manbalar bevosita xalqning mehnat hayoti, asrlar davomida to'plangan tajribaning avloddan avlodga o'tishi bilan bog'liq. Xalq pedagogikasi manbalaridagi mehnat tarbiyasi tajribasi g'oyat boy va xilmaxil bo'lib, bolalarni kelajakdagi jiddiy mehnat hayotiga tayyorlash uchun xalq foydalangan bilim va ko'nikmalarning yaxlit tizimini tashkil etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 24.09.2020 // www. Ziyonet.az
2. Islom Karimov "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch", – Toshkent: Ma'naviyat. 2008. 21-bet.
3. "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi" 2019-yil 31-dekabr FM-1059
4. Ачилов Н.А., & Джураев Ф.Р. (2022). Роль и значение предмета «воспитание» в образовательных учреждениях. Бюллетень науки и практики, 8 (5), 697-699.
5. А. Navoiy To'la asarlar to'plami. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matba ijodiy uyi. Toshkent – 2011. 593-bet.
6. Mirzaev T. O'zbek filologiyasi yangi bosqichida, O'zbek tili va adabiyoti. 2003.-№ 4.-B.31.

ISSN 2181-7138

Қары Ниязий атындағы Тәрбия педагогикасы миллий институты
Қарақалпақстан филиалы

**«МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ
БИЛИМЛЕНДИРИЎ»**

№ 5/1

Нөкис — 2025

Басып шығыўға жуўапкер:

А. Тилегенов, С. Нуржанов

Баспаға таярлаған:

А. Тилегенов

Компьютерде таярлаған:

П. Реймбаев, З. Ниязымбетова

Мәнзил: 230105 Нөкис қаласы, Әмир Темур көшеси, 179^а жай

Тел.: +998 61 224-01-34, факс: +998 61 224-23-00

e-mail: uznipnkkf@umail.uz,

mugallim-pednaik@umail.uz

www.mugallim-uzliksiz-bilim.uz

www.KRTEACH.UZ

Журналға келген мақалаларға жуўап қайтарылмайды, журналда жарияланған мақалалардан алынған үзіндилер «Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў» журналынан алынды, деп көрсетилиўи шәрт. Журналға 5-6 бет көлеминдеги материаллар еки интервалда TIMES NEW ROMAN шрифтинде электрон версиясы менен бирге қабыл етиледі. Мақалада келтирилген мағлыўматларға автор жуўапкер.

Оригинал-макеттен басыўға рұхсат етилди 03.09.2025. Форматы 70x100^{1/8}

«Таймс» гарнитурасында офсет усылында басылды.

Шәртли б.т. 31. Нашр. т. Нұсқасы _____ Буйыртпа №